

MARKAZIY OSIYO VA XITOIY HAMKORLIGI: IMKONIYAT VA XAVOTIR

Oybek Sirojov

Siyosiy fanlar doktori professor

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoy o'rtasidagi o'sib borayotgan hamkorlikning imkoniyatlari va undan kelib chiqadigan xavotirlarni tahlil qiladi. Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi doirasida iqtisodiy investitsiyalar, infratuzilma loyihalari va savdo aloqalari Markaziy Osiyo mintaqasi uchun muhim rivojlanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, Xitoyning mintaqadagi ta'sirining ortishi qarz yuklamasi, ekologik muammolar, mahalliy iqtisodiy raqobat va geosiyosiy muvozanatga oid xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Maqola ushbu hamkorlikning ijobiy va salbiy tomonlarini muvozanatli tarzda ko'rib chiqadi va Markaziy Osiyo davlatlarining Xitoy bilan munosabatlarda o'z manfaatlarini himoya qilish strategiyalarini tadqiq qiladi. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (SHHT), "Markaziy Osiyo va Xitoy" forumi kabi platformalar misolida Xitoyning mintaqadagi yumshoq kuch va xavfsizlik sohasidagi tashabbuslari bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: "Markaziy Osiyo – Xitoy" forumi, mintaqaviy xavfsizlik, "Ipak yo'lining iqtisodiy kamari" konsepsiyasi, "Bir makon bir yo'l" loyihasi, "Biznes Kazakstan" portali, "Qarz-tuzoq" diplomatiyasi, Turkiy davlatlar kengashi, MO+AQSh formati, MO+Yaponiya formati.

Аннотация. В данной статье автор анализирует возможности растущего сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем, а также вытекающие из этого опасения. В рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь" рассматриваются экономические инвестиции, инфраструктурные проекты и торговые связи как важные возможности развития для Центрально азиатского региона. В то же время усиление влияния Китая в регионе вызывает опасения относительно долговой нагрузки, экологических проблем, местной экономической конкуренции и геополитического баланса. Статья представляет сбалансированный обзор положительных и отрицательных сторон этого сотрудничества и исследует стратегии стран Центральной Азии по защите своих интересов в отношениях с Китаем. На примере таких платформ, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и форум "Центральная Азия и Китай" описываются инициативы Китая в области мягкой силы и безопасности в регионе.

Ключевые слова: Форум "Центральная Азия – Китай" региональная безопасность, концепция "Экономического пояса Шелкового пути", проект "Один пояс, один путь", портал "Бизнес Казахстан", дипломатия "Долг-ловушка" Совет тюркских государств, формат ЦА+США, формат ЦА+Япония.

Abstract. In this article, the author analyzes the opportunities and concerns arising from the growing cooperation between Central Asian countries and China. Within the framework of China's Belt and Road Initiative, significant development prospects for the Central Asian region are examined, including economic investments, infrastructure projects, and trade relations. However, China's increasing influence in the region is also raising concerns about debt burden, environmental issues, local economic competition, and geopolitical balance. The article provides a balanced view of both positive and negative aspects of this cooperation and explores strategies employed by Central Asian countries to protect their interests in relations with China. Using examples of platforms such as the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the "Central Asia and China" forum, the article describes China's soft power initiatives and security endeavors in the region.

Key words. "Central Asia – China" Forum, regional security, "Silk Road Economic Belt" concept, "One Belt, One Road" project, "Business Kazakhstan" portal, "Debt-trap" diplomacy, Council of Turkic States, CA+US format, CA+Japan format.

KIRISH

Xitoy bilan mintaqa davlatlari hamkorligiga 32 yil to'ldi. Shu davrda mintaqaviy hamkorlik jarayonlarini rivojlantirish nuqtai-nazaridan qanday yutuqlarga erishildi va qanday muammolar mavjud, yoki xavotirlar degan savolga javob izlasak.

Avvalo, mintaqaviy xavfsizlik tizimi bo'yicha katta ishlar qilindi. Zero, mintaqaviy xavfsizlik tizimi mintaqamiz xavfsizligi kafolati bo'lib, uni shakllantirishdan hamma manfaatdor. Umumiy manfaatdorlik esa mintaqaviy hamkorlikning asosiy tamoyillaridan biridir. Jumladan, mintaqa davlatlari va Xitoy o'rtasida chegaralar daxlsizligi ta'minlandi. (Xitoy bilan mintaqa davlatlarining umumiy chegara uzunligi 3700 km.ni tashkil etadi).[1] Mintaqa atrofida qurolli kuchlarning qisqarishiga erishildi (o'zaro kelishuvlar asosida tashkilot doirasida chegara hududlarda qo'shinlar joylashtirmaslik, Harbiy Havo Kuchlarining shaxsiy tarkibini qisqartirish kelishib olingan – O.S.), har qanday agressiyaning oldini olish asoslari shakllandi.

Iqtisodiy sohada o'zaro savdo, tovar ayirboshlash rivojlanmoqda. Xitoyning mintaqadagi faoliyati haqida qayd etish kerakki, keyingi vaqtlarda u mintaqa iqtisodiyotiga eng ko'p investitsiya kiritgan davlatdir. Bu tendensiya davom etmoqda. Keyingi uch yil ichida u mintaqaga 100 mlrd dollarga yaqin investitsiya kiritishni mo'ljallamoqda. Yoki O'zbekistonda Xitoy sarmoyasi 2017-2022 yillarda 10,9 mlrd dollarni, shu jumladan, 2022-yilda 2,2 mlrd dollarni tashkil etdi[2]. Bu asosan, energiya resurslarini qazib olish va yetkazish, kommunikatsiya tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan.

ASOSIY QISM

Keyingi yillarda Xitoy mintaqa davlatlari bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqib, mintaqani birlashtiruvchi umumiy, institutsional miqyosda yondashuvga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, 2020-yildan boshlab Xitoy va mintaqa davlatlari tashki ishlar vazirlarining uchrashuvlari tashkil etiladi. Hozirgacha bunday uchrashuv 4 marta o'tkazildi. Yoki 2021-yildan buyon "Markaziy Osiyo – Xitoy" tahlil markazlari forumi tashkil etib kelinmoqda. Hozirgacha 3ta uchrashuv o'tkazildi.

2023-yil 18-19-may kunlari ilk bor Xitoy+MO davlat rahbarlarining Sammiti tashkil etildi. Sammitda mintaqa davlat rahbarlarining barchasi ishtirok etdi. Yoki 16-may kuni Xitoy masmediya tashabbusi bilan "Xitoy+MO OAVlari" mavzusida anjuman tashkil etildi. Unda Xitoy media korporatsiyasi 3 masalani:

- OAV davlat rahbarlari belgilab bergan kursga amal qilishi va uni targ'ib qilishi (konfutsiyacha ta'limot);

- hamkorlik zaruriyatini modernizatsiya fonida auditoriyaga yetkazib berish;

-OAV o'rtasida hamkorlik mexanizmlarini mustahkamlashni ilgari surdi.

Bunday yondashuv Markaziy Osiyoni mintaqaviylashuvini legitimligiga xizmat qiladi.

Keyingi paytlarda Xitoy hamkorlikni nafaqat ko'lamini balki, jabhalarini ham ko'paytirib bormoqda. Masalan Xitoy mintaqa o'rtasida OAV tizimida hamkorlik kuchayib bormoqda. E'tiborlisi bu sohaga ko'proq Xitoy qiziqish bildirmoqda. Jumladan, "Biznes Kazakstan" kechayu kunduz ishlaydigan multimedia axborot-tahliliy portali va Xitoyning CCTV+ davlat media korporatsiyasi hamkorlik memorandumini imzoladi. Bunday kelishuv Pekinning Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalaridan Xitoyning ijobiy imidjini va "jamoaviy G'arb"ning salbiy tomonlarini targ'ib qilish, shuningdek, Xitoy tashqi siyosatining boshqa ustuvor yo'nalishlarini mintaqa auditoriyasiga targ'ib qilish bo'yicha umumiy siyosatining bir qismi hisoblanadi.[3]

Yoki O'zbekiston hukumati tomonidan Xitoyning yana bir ijtimoiy loyihasi kambag'allikni qisqartirish tajribasidan keng foydalanish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev Xitoyning qashshoqlikni kamaytirish tajribasi diqqatga sazovor ekanligini, bu tajribani o'rganishni igari surdi. Shu maqsadda Bandlik va qashshoqlikni

qisqartirish vazirligiga xitoylik mutaxassislar jalb qilindi.[4] Xitoy tajribasidan kelib chiqib, har bir viloyatning bir tumanida qashshoqlikdan chiqish bo'yicha alohida dastur amalga oshirilishi belgilandi.

Yoki ta'lim sohasida hamkorlik keyingi yillarda ikki tomon o'rtasida kuchaymoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Xitoy OTMlarida mintaqaning 35 mingdan ortiq yoshlari tahsil oladi. 15ta Konfutsiy ta'lim muassasasi mintaqada faoliyat yuritib Xitoy madaniyatini targ'ib qiladi.

Xitoy iqtisodiyoti rivoji uchun to'sqinlik qiluvchi omil – xom ashyo taqchilligi hisoblanadi. Xitoy dunyo neftining 7,4% ni, ko'mirning 31% ini, temir rudasining 37% ini, sementning 40% ini iste'mol qiladi.[5] Bu resurslar mintaqada yetarli. Qolaversa, mintaq bilan qo'shnilik, transport infrastrukturasi rivojlanganligi, Yaqin Sharq va Afrikadagi beqarorlik Xitoyni mintaq bilan yanada yaqinroq hamkorlik qilishga undamoqda. Masalan, Xitoy mintaq gazining asosiy istemolchisiga aylandi. Buning uchun kommunikatsiya tizimi (gaz quvurlari) ham shakllantirildi.

Yoki savdo-sotiq borasida ham Xitoy mintaq davlatlarining birinchi hamkoriga aylandi. Mintaqa davlatlari Xitoy bilan savdoni rivojlantirishdan manfaatdor. Qulay logistika tizimi va narxlarning arzonligi Xitoy mollarini jozibadorligini oshiradi.

Umumiy imkoniyatlarni ishga solgan holda, Sharqni G'arb va Janub bilan bog'laydigan kommunikatsiya tizimini shakllantirishga kirishilgan.

2013-yil sentyabr oyida Xitoy rahbari Si Zinpin tomonidan ilgari surilgan "Ipak yo'lining iqtisodiy kamari" konsepsiyasi va "Bir makon bir yo'l" loyihasi mintaqada transport kommunikatsiya tizimini rivojlantirishga, mintaqaga bu sohada investitsiyalarni ko'payishiga xizmat qilmoqda.[6]

Xitoy tomonidan ilgari surilayotgan "Bir makon – bir yo'l" loyihasi xaritasi. Manba: <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/39207>

Yoki anchadan buyon rejalashtirilib O'zbekiston va Xitoy tomonidan amaliy ishlar qilingan Xitoy — Qirg'iziston — O'zbekiston temir yo'li loyihasini qurilishini yakunlash (faqat Qirg'iziston hududidan o'tadigan qismi qurilmagan) masalalari umummanfaatlarga xizmat qiladi. Quvonarlisi bu borada yaqinda loyiha doirasida qurilishga start berildi.

Bunday transport yo‘laklari geosiyosiy nuqtai nazardan mintaqani global tarmoqqa ulanishdagi muqobil imkoniyatlarni vujudga keltirsa ikkinchi tomondan katta iqtisodiy (katta foyda) va ijtimoiy (ish o‘rinlari) manfaatdorlikni ta‘minlaydi. Transafg‘on temir yo‘l koridori loyihasini jozibadorligini oshiradi. Tom ma‘noda mintaqa global transport tarmog‘ida cheklangan pozitsiyadan hal qiluvchi pozitsiyaga chiqadi.

Mavjud muammolar to‘g‘risida to‘xtalsak, mintaqa davlatlari bilan Xitoyning hamkorligi, bir jihatdan, mintaqada yakka davlat (Rossiya) hukmronlik pozitsiyasiga yo‘l bermaydi, ikkinchi tomondan, Markaziy Osiyo geosiyosiy barqarorligi mazkur davlatning manfaatlari ustuvorligini ta‘minlash evaziga emas, aksincha, o‘zaro manfaatdorlikka xizmat qilishi maqsadga muvofiq. Lekin bunga erishish juda qiyin kechmoqda. Masalan, chegara masalalarini hal qilish jarayonida Tojikistonning 1000 km kv hududi Xitoy ixtiyoriga o‘tganligi[7], Qirg‘iziston bilan ham shunga yaqin holat yuz berganligi, Xitoy ko‘proq ikkitomonlama kelishuvlar orqali mintaqadagi davlatlarni raqobatchiga aylantirib mintaqa bozorini egallashga intilayotganligi hamkorlik jarayonlariga salbiy ta‘sir qilmoqda. Bundan tashqari atrof-muhit muhofazasi masalasida ham bir qator muammolar vujudga kelmoqda. Xitoyning ekologik holati yomonligi mintaqaga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Jumladan, Qozog‘iston va Xitoy chegarasidagi daryolarning ifloslanib borayotganligi fikrimizni tasdiqlaydi. Istiqbolda hamkorlik doirasida bu masalalarga ham e‘tiborni qaratib, tegishli choralar ko‘rilishi maqsadga muvofiq.

Xitoyning mintaqamiz uchun yana bir xavfli bir jihati, ularning mintaqaga migratsiyasi hisoblanadi. Hamkorlik aloqalari kuchaygan sayin bunday migratsiyaga imkoniyat kengayadi. Mintaqada davlatlari Tojikiston va Qirg‘izistonda bunday xavf tobora kuchaymoqda. Masalan, Tojikistonda xitoyliklarga uzoq muddatga ijaraga yer berishga kelishilganligi bunday jarayon kuchayishi bilan bog‘liq xavotirlarni uyg‘otadi. Mintaqada davlatlari Xitoy bilan vizasiz rejim kelishuvini amalga oshirganlar. Masalan 2024-yildan 30 kunlik vizasiz rejim O‘zbekiston bilan imzolangan [8].

Xitoyda ishsizlar soni 250 mlndan oshiq. Ekspertlar fikricha xitoyliklar o‘zining “o‘rmalovchi” migratsiyasi orqali dunyoning 72 davlatida samarali faoliyat yuritmoqdalar [9]. Ammo bunday o‘rmalovchi migratsiya mintaqada manfaatlariga ziddir. Negaki, bu mintaqada ishsizlar sonini oshishiga olib keladi.

Quyidagi jadvalda Xitoyning mintaqadagi faoliyati jihatdan ustun va zaif tomonlarini umumlashtirilgan.

Davlat	Ustun jihati	Zaif jihati	Faoliyati (mintaqa manfaatlari nuqtai nazardan)

XITOIY	<ul style="list-style-type: none"> - mintaqa bilan chegaradoshligi; - savdo-sotiq va mintaqa bozori egallanganligi; - yaqin kelajakka mo'ljallangan ko'plab yirik loyihalar moliyalashtiruvchisi; - ishlab chiqarish, agrar soha va savdo-sotiqda o'rnak bo'lishi. 	<ul style="list-style-type: none"> -mintaqa bilan chegaradosh hududlarda separatizm va ekstremizm kuchliligi; -ijtimoiy-siyosiy hamkorlik endi yo'lga qo'yilayotganligi; -turmush darajasi pastligi; -demografik muammolar mavjudligi va uni mintaqa hisobidan qondirish xavfi mavjudligi. 	<ul style="list-style-type: none"> -mintaqada nufuzli ShHT shakllantirilishi doirasida hamkorlik kuchaytirilmoqda. -mintaqaga energiya resurslarini qazib olish va qayta ishlashda katta sarmoya kiritdi. -mintaqadagi gaz eksporti asosiy qismi xaridoriga aylandi.
---------------	--	--	---

Keyingi yillarda Xitoy mintaqa davlatlari bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqib, mintaqani birlashtiruvchi umumiy, institutsional miqyosda yondashuvga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, 2020-yildan boshlab Xitoy va mintaqa davlatlari tashki ishlar vazirlarining uchrashuvlari tashkil etiladi. Hozirgacha bunday uchrashuv 4 marta o'tkazildi. Yoki 2021-yildan bo'yon "Markaziy Osiyo – Xitoy" tahlil markazlari forumi tashkil etib kelinmoqda. Hozirgacha 3 ta uchrashuv o'tkazildi.

2023-yil 18-19 may kunlari ilk bor Xitoy+MO davlat rahbarlarining Sammiti tashkil etildi. Sammitda mintaqa davlat rahbarlarining barchasi ishtirok etdi. Yoki 16-may kuni Xitoy masmediya tashabbusi bilan "Xitoy+MO OAVlari" mavzusida anjuman tashkil etildi. Unda Xitoy media korporatsiyasi 3 masalani:

- OAV davlat xabarlarini belgilab bergan kursga amal qilishi va uni targ'ib qilishi (konfutsiyacha ta'limot);

- hamkorlik zaruriyatini modernizatsiya fonida auditoriyaga yetkazib berish;

- OAV o'rtasida hamkorlik mexanizmlarini mustahkamlashni ilgari surdi.

Bunday yondashuv Markaziy Osiyoni mintaqaviylashuvini legitimligiga xizmat qiladi.

Keyingi paytlarda Xitoy hamkorlikni nafaqat ko'lamini balki, jabhalarini ham ko'paytirib bormoqda. Masalan Xitoy mintaqa o'rtasida OAV tizimida hamkorlik kuchayib bormoqda. E'tiborlisi bu sohaga ko'proq Xitoy qiziqish bildirmoqda. Jumladan, "Biznes Kazakstan" kechayu kunduz ishlaydigan multimedia axborot-tahliliy portali va Xitoyning CCTV+ davlat media korporatsiyasi hamkorlik memorandumini imzoladi. Bunday kelishuv Pekinning Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalaridan Xitoyning ijobiy imidjini va "jamoaviy G'arb"ning salbiy tomonlarini targ'ib qilish, shuningdek, Xitoy tashqi siyosatining boshqa ustuvor yo'nalishlarini mintaqa auditoriyasiga targ'ib qilish bo'yicha umumiy siyosatining bir qismi hisoblanadi.

Yoki O'zbekiston hukumati tomonidan Xitoyning yana bir ijtimoiy loyihasi kambag'allikni qisqartirish tajribasidan keng foydalanish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev Xitoyning qashshoqlikni kamaytirish tajribasi diqqatga sazovor ekanligini, bu tajribani o'rganishni ilgari surdi. Shu maqsadda Bandlik va qashshoqlikni qisqartirish vazirligiga xitoylik mutaxassislar jalb qilindi. Xitoy tajribasidan kelib chiqib, har bir viloyatning bir tumanida qashshoqlikdan chiqish bo'yicha alohida dastur amalga oshirilishi belgilandi[10].

Yoki ta'lim sohasida hamkorlik keyingi yillarda ikki tomon o'rtasida kuchaymoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Xitoy OTMlarida mintaqaning 35 mingdan ortiq yoshlari tahsil oladi. 15 ta Konfutsiy ta'lim muassasasi mintaqada faoliyat yuritib Xitoy madaniyatini targ'ib qiladi.

Umuman olganda Xitoy va mintaqa o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga institutsionallashuv bosqichga chiqmoqda. Shu bilan birga bu bosqich mavjud tajribalar va qadriyatlar fonida kechayotganligini qayd etish mumkin. Mintaqa ham ana shu reallikni anglagan holda Xitoy bilan hamkorlikning mintaqaviy strategiyasini ishlab chiqishi va ana shu strategiya asosida siyosat yuritishi maqsadga muvofiq. Undan tashqari Xitoyning mintaqaga ta'sir doirasini cheklaydigan institutlar mavjud. Turkiy davlatlar kengashi, MO+AQSh, MO+Yaponiya siyosiy institutlari kesimida Xitoy va Markaziy Osiyo munosabatlar muvozanatini ta'minlash imkoniyati mavjud. Bu institutlar doirasida Xitoyning mintaqa manfaatlariga zid "qadamlari"ga javob "qadamlar" tashlash mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo+Xitoy formati mintaqa manfaatlariga xizmat qilib hamkorlikni mintaqa darajasida institutlashuviga xizmat qiladi. Mintaqadagi geosiyosiy mavhumlikni bartaraf etilishiga ko'maklashadi.

Xitoyning mintaqa bilan hamkorligida g'arbdan ustivor jihati davlatlarning ichki ishlariga aralshmasligi va iqtisodiy manfaatdorlikka asoslangan siyosat yuritib kelayotganligi hisoblanadi. Xitoy kelajakda ham shunday an'anani davom ettiradimi yoki undan voz kechadimi? Ana shu mintaqa va Xitoy hamkorligining istiqbolini belgilaydi.

Xitoy ham mintaqa bilan o'zaro hamkorlikdan manfaatdor. Mintaqa Xitoy uchun potensial bozor, arzon xom ashyo yetkazib beruvchi ishonchli hamkor, diniy ekstremizm va separtizmni tarqalishini oldini oluvchi bufer zona bo'lsa, mintaqa uchun Xitoy yirik investor, barqarorlik va taraqqiyot etaloni hisoblanadi. Ana shu ikki tomon uchun qadrlı bo'lishi istiqboldagi hamkorlik rivojining kafolati hisoblanadi.

Shu bilan birga, Xitoyni qarz qopqonlari va o'rmalovchi migratsiya siyosati mintaqa uchun xavotirli hisoblanadi. Unga qarshi turish uchun mintaqa YeI va Hindiston bilan hamkorlikni kuchaytirishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кам С. Г. Китай и Центральноазиатский регион (взгляд из Сеула) //Проблема Дальнего Востока, 2002, №5.- С.40
2. <https://kun.uz/kr/news/2023/05/21/ozbekiston-xitoy-munosabatlari-xronologiyasi>
3. Cooley. A. Great games, local rules: The new great power contest in Central Asia. Oxford University Press.2019. –P.53.
4. Xitoyning kambag'allikni kamaytirish borasidagi tajribasini O'zbekistonda qo'llash mumkinligi ma'lum qilindi // Elektron manba: <https://daryo.uz/2020/03/12/xitoyning-kambagallikni-kamaytirish-borasidagi-tajribasini-ozbekistonda-qollash-mumkinligi-malum-qilindi>
5. Xitoy Xalq Respublikasi iqtisodiyoti // Elektron manba: https://uz.wikipedia.org/wiki/Xitoy_Xalq_Respublikasi_iqtisodiyoti
6. Rakhimov, M. China's Belt and Road Initiative and its impact on Central Asia. Central Asian Survey. 2020. 39(3). –P. 349. <https://doi.org/10.1080/02634937.2020.1778045>
7. Umarov. T. China's growing influence in Central Asia: Opportunities and challenges. Carnegie Endowment for International Peace. 2023. <https://carnegieendowment.org/2023/05/10/china-s-growing-influence-in-central-asia-opportunities-and-challenges-pub-89765>
8. <https://daryo.uz/k/2024/12/01/ozbekistonxitoy-ortasida-30-kunlik-vizasiz-rejim-joriy-qilindi?ysclid=ma54ihn8nq881393453>
9. The Road to 2050//Economist.2012 .July 31
10. Abdullaev, K & Rakhimov, M. Central Asia and China: Economic cooperation and security implications. Journal of Eurasian Studies, 2023. 14(2). –P.53.